

УДК 347.1

В. А. Болдырев

*Дальневосточный юридический институт МВД России
Казарменный пер., 15, Хабаровск, 680020, Россия*

vabold@mail.ru

ЧАСТНОПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Предложено деление регистрационных действий по связи с институционными конструкциями частного права на регистрацию лиц и статусов, регистрацию объектов и прав, а также регистрацию действий. По основным частноправовым последствиям выделены: регистрация, непосредственно влекущая частноправовые последствия, регистрация-констатация и регистрация, облегчающая доказывание. Сформулировано определение регистрации – это осуществляемый по нормативно установленной процедуре органом или лицом, наделенными публичными полномочиями, юридический акт внесения в нелокальную и несекретную (как правило, открытую) официальную базу данных сведений о лицах, объектах гражданских прав или действиях, призванную создать относительную правовую определенность для субъектов общественных отношений.

Ключевые слова: регистрация, реестр, объект права, правовая определенность, доказывание, констатация.

Нормы современного права содержат множественные указания на необходимость совершения регистрационных действий органами и лицами, наделенными публичными полномочиями, в результате которых наступают те или иные частноправовые последствия. Система регистрационных действий оказалась настолько разветвлена, что возникла необходимость ее осмысления как особого объекта цивилистических исследований.

Интересным представляется деление, предложенное В. А. Беловым, считающим рациональным рассуждать о регистрации прав, лиц и фактов. Одновременно автор отмечает: «Государственная регистрация объектов гражданских правоотношений, упоминания о которой также встречаются в нашем законодательстве, особой (самоценной) процедуры не представляет, но имеет чисто вспомогательный характер по отношению к государственной регистрации прав и сделок» [1. С. 827].

Цель научного деления явлений заключается не только в упорядочении знаний о них, создании особого (в том числе и кате-

гориального) инструментария, делающего мышление специалиста более системным, но для юриспруденции преследует практические задачи. Для правоведения такой целью является облегчение понимания содержания конкретных норм права, смысла их системы, задач, которые решал законодатель, вводя соответствующие правила поведения. Именно поэтому, полагаем, в зависимости от связи с основополагающими институционными конструкциями, характерными для частноправового регулирования, государственная регистрация может быть подразделена на: 1) регистрацию лиц и их статусов; 2) регистрацию объектов и связанных с ними прав; 3) регистрацию действий.

Регистрация лиц и их статусов охватывает:

а) регистрацию, образующую и прекращающую субъекта (государственная регистрация юридического лица и государственная регистрация некоторых типов реорганизации);

б) регистрацию, уточняющую средства индивидуализации субъекта (регистрация перемены имени, наименования юридического лица);

в) регистрацию, создающую определенность в вопросе о существовании субъекта и средствах его индивидуализации (государственная регистрация рождения и смерти, регистрация граждан по месту жительства);

г) регистрацию, влияющую на объем гражданской правосубъектности (регистрация предпринимателя, регистрация изменений в уставе юридического лица, закрепляющих направления экономической активности);

д) регистрацию, влияющую на оценку локальной структуры и внутриорганизационных отношений (регистрация изменений в уставе юридического лица);

е) регистрацию, определяющую семейно-правовые состояния (регистрация брака и его расторжения, регистрация ребенка, оставшегося без попечения родителей);

ж) регистрацию, создающую определенность в семейно-правовом состоянии (регистрация расторжения брака в судебном порядке, регистрация усыновления).

Прибегая к различным терминологическим изыскам или, наоборот, упрощениям, законодатель нередко затрудняет понимание сути нормы. Хорошей иллюстрацией того, что сам законодатель создает путаницу в вопросе о названии и значении регистрационных действий (упрощая ситуацию), является содержание п. 3 ст. 19 ГК РФ, который устанавливает: «Имя, полученное гражданином при рождении, а также перемена имени подлежат регистрации в порядке, установленном для регистрации актов гражданского состояния». При этом из дальнейшего текста закона следует, что регистрации подлежат акты гражданского состояния – рождение и перемена имени (ст. 47 ГК РФ). В действительности, имя после рождения ребенка не регистрируется, а по терминологии специального закона «записывается» в ходе регистрации факта рождения [2].

Регистрация объектов и прав охватывает:

а) правообразующую регистрацию (государственная регистрация права собственности на недвижимое имущество, регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг, регистрация результата интеллектуальной деятельности);

б) регистрацию, облегчающую доказывание существующих прав (например, регистрация топологии интегральной микросхемы);

в) регистрацию, создающую внешнюю определенность в субъекте права (например, регистрация механических транспортных

средств, сопровождающаяся не только внесением транспортного средства в базу данных, но и главное – выдачей государственного регистрационного знака).

Изучение данной группы анализируемых юридических актов должно иметь следствием выработку стандартных способов защиты прав, подлежащих регистрации, и прав на зарегистрированные объекты. Сегодня правоприменительная практика по данному вопросу не может считаться устоявшейся. На уровне «судебного нормотворчества» предлагаются такие способы защиты, которые не известны отечественному законодательству, в частности, иски об отсутствии прав и обременений, встретившие противоречивую характеристику со стороны юридической общественности [3. С. 83].

Для группы регистрации объектов и прав (как и для предыдущей группы регистрационных действий) характерна неполная терминологическая определенность. Примером тому способна служить «регистрация перехода права», могущая толковаться и как регистрация сделки, лежащей в основе «перехода права», и как регистрация права за новым обладателем имущества (именно так она и понимается на практике).

Регистрация действий охватывает:

а) регистрацию сделок (действий, направленных на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей);

б) регистрацию уведомлений о залоге движимых вещей;

в) регистрацию трудовых актов (трудовых договоров с работодателями физическими лицами, не имеющими статуса предпринимателя, регистрацию коллективных договоров и соглашений, регистрацию трудовых споров).

Существование «двойной» регистрации, т. е. регистрации одновременно и договора, и права нового обладателя имущества, подвергается имеющей основания научной критике [4. С. 107]. Стратегия отечественного законодателя, направленная на уменьшение количества договорных конструкций, начало действия которых находится в зависимости от государственной регистрации соответствующей сделки, может считаться вполне обоснованной. Данный вывод неизбежен, так как природа отношений по поводу владения и пользования имуществом по сделкам, требующим регистрации, в период с

момента передачи вещи по акту и до момента регистрации договора является загадкой не только для ученых-цивилистов, но и для самого законодателя.

Однако огульные ликвидаторские настроения в данной сфере недопустимы, ярким свидетельством чему является законотворческий казус – явно непродуманная отмена регистрации договора аренды.

Напомним, что п. 8 ст. 2 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [5] было установлено, что с 1 марта 2013 г. не подлежат применению правила о государственной регистрации договоров купли-продажи жилья (п. 2 ст. 558 ГК РФ), купли-продажи предприятия (п. 3 ст. 560 ГК РФ), дарения недвижимого имущества (п. 3 ст. 574 ГК РФ), аренды с условием об отчуждении недвижимого имущества (ст. 584 ГК РФ).

Одновременно выводились из применения нормы о государственной регистрации договора аренды недвижимого имущества на срок не менее года (ст. 609 и 651 ГК РФ) и договора аренды предприятия (ст. 658 ГК РФ). Однако спустя четыре дня с момента аннулирования правил о регистрации названных видов договоров аренды нормотворец «спохватился» и в срочном порядке исправил допущенную ошибку, причем закон об исправлении ошибки [6] был введен в действие со дня опубликования, а по факту оказалось со дня принятия – с 4 марта 2013 г.

Гипотетически можно представить себе ситуацию полного отказа государства от регистрации сделок при сохранении регистрации прав. Например, регистрации подлежал бы не договор, а право аренды или обременение, которое налагалось бы на субъективное право собственности. Однако всерьез обсуждать такие изменения, на наш взгляд, не имеет большого смысла, поскольку регистрацию не каждого действия (сделки) можно «прикрепить» к конкретному существующему объекту прав. Подтверждением сказанного является регистрация договоров участия в долевом строительстве [7], которая осуществляется до появления недвижимого имущества, и даже более того – для создания экономических предпосылок его появления.

От регистрации сделок следует отличать регистрацию уведомлений о залоге. Если с

регистрацией сделки законодатель связывает возникновение обязательственного отношения, то с регистрацией уведомления о залоге – возможность противопоставить интерес залогодержателя интересу добросовестного приобретателя движимого имущества, обремененного залогом. Если уведомление о залоге было зарегистрировано в реестре, незаконный приобретатель (владелец) соответствующего имущества по возмездному договору не может быть оценен как добросовестный¹, а значит, и не может рассчитывать на отклонение притязаний залогодержателя по мотиву прекращения залога (по правилу подп. 2 п. 1 ст. 352 ГК РФ).

Деление регистрационных действий по основным частноправовым последствиям позволяет выделить следующие виды регистрации: а) регистрация, непосредственно влекущая частноправовые последствия; б) регистрация-констатация; в) регистрация, облегчающая доказывание.

Если посмотреть на все регистрационные действия не с точки зрения того, с каким глобальным явлением правовой действительности следует ассоциировать соответствующий юридический акт, а с тем, какие цели преследовал законодатель, предусматривая регистрационное действие в нормах объективного права, можно сделать следующие выводы:

а) в одних случаях *результатом регистрации становятся прямые частноправовые последствия* (например, в случае с регистрацией товарных знаков и изобретений, прав на недвижимость или юридических лиц, регистрацией брака);

б) в других – *результат связан с объективной необходимостью официальной фиксации действия или события* (регистрация рождения, смерти, расторжения брака по решению суда);

в) в третьих – *результатом становится облегчение доказывания существующих прав и их нарушения* (регистрация топологии интегральной микросхемы, базы данных, программы для ЭВМ).

Обращение за совершением регистрационного действия может быть обязанностью, а может и правом определенного субъекта.

¹ Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 22.10.2014 по делу № 33-6659/2014 // Справ.-правовая система «Гарант».

Например, если решением собрания назначено новое лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, у организации есть обязанность подать об этом уведомление с целью внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ. Если же результатом творческого труда стало появление изобретения, у его автора есть право требовать регистрации соответствующего объекта гражданских прав.

При делении регистрации на обязательную и добровольную следует быть очень осторожным и допускать в каждом случае определенные оговорки. Например, можно ли сказать, что регистрация самого юридического лица при его создании является обязательной? Если мы посмотрим на конечную цель – появление правосубъектной организации, то ответ будет положительным. В том случае, если отвечать на вопрос с позиции того, существует ли обязанность обратиться с соответствующим заявлением у единственного участника (и одновременно будущего директора), – он будет отрицательным. Наконец, если вопрос поставить применительно к ситуации, когда решение о создании хозяйственного общества принято несколькими лицами, – ответ будет двоякий: и да, и нет. Обязанность существует лишь у уполномоченного лица по отношению к членам соответствующего собрания, но не по отношению к государству.

Добровольная регистрация постепенно занимает все более просторную нишу в нормативном пространстве цивилистики. Свидетельством тому является введение в закон норм о регистрации уведомлений о залоге.

Серьезная роль отводилась и отводится добровольной регистрации интеллектуальных прав, споры по поводу которых стали учащаться по мере победного шествия научно-технической революции. Сегодня добровольная регистрация предусмотрена нормами права интеллектуальной собственности в отношении: программ для ЭВМ (п. 2 ст. 1259 ГК РФ), баз данных (ст. 1262, п. 3 ст. 1334 ГК РФ), топологии интегральной микросхемы (ст. 1450 ГК РФ).

Законодателем устанавливаются опровержимые презумпции достоверности сведений о названных объектах прав (в том числе о правообладателе), размещенных в соответствующих реестрах.

Вместе с тем, ряду объектов интеллектуальных прав охрана по общему правилу

предоставляется лишь при условии их регистрации: изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам (ст. 1353 ГК РФ), селекционным достижениям (ст. 1412 ГК РФ), товарным знакам и знакам обслуживания (ст. 1477, 1479 ГК РФ), наименованиям мест происхождения товара (ст. 1518 ГК РФ).

Государство постепенно утрачивает монополию на совершение регистрационных действий, свидетельством чему является вовлечение в процесс их совершения нотариусов. Само по себе выполнение регистрационных действий лицами, не обладающими статусом государственного служащего, еще не свидетельствует о том, что они потеряли публично-правовую окраску. По мере развития общества государство нередко передает ряд своих функций социальным структурам, не являющимся государственными органами в собственном смысле этого слова, а также отдельным лицам. Механизмы наделения компетенцией различны: иногда (как это имеет место с государственными корпорациями) эти структуры прямо создаются публичной властью, в других случаях наделение соответствующими полномочиями обуславливается прохождением процедур установления квалификации и выполнением ряда формальностей, т. е. предшествующей *аккредитацией*, в самом широком смысле этого слова.

Вообще, в существовании у государственного органа или иного субъекта *компетенции* совершать регистрационные действия было бы неточно видеть результат наделения *властными полномочиями*. Относительно одного из типов регистрации С. Н. Кукушкин справедливо отмечает: «...Регистрирующий орган не применяет, а соблюдает гражданское законодательство, нормы которого ему прямо (императивно) предписывают – зарегистрировать сделку (право), приостановить или отказать в соответствующей регистрации» [8].

В системе регистрационных действий следует выделять ненормативные акты публичной власти и акты иных лиц, наделенных публичной компетенцией.

В пользу практической необходимости условно-раздельного рассмотрения ненормативных регистрационных актов органов государственной власти (местного самоуправления), с одной стороны, и регистрационных действий иных лиц, наделенных публичной компетенцией, с другой сторо-

ны, свидетельствуют процессуальные механизмы защиты нарушенных интересов.

В акте официального толкования права отмечается: «...Если лицо полагает, что государственным регистратором допущены нарушения при осуществлении государственной регистрации права или сделки, оно вправе обратиться в суд с заявлением по правилам главы 25 ГПК РФ или главы 24 АПК РФ с учетом подведомственности дела» [9]. Иными словами, когда нет спора о праве между частными лицами, к отношениям, связанным с оспариванием отказа в проведении регистрации, применимы нормы производства по делам, возникающим из публичных правоотношений.

Если же нотариус незаконно откажет в совершении такого нотариального действия, как регистрация уведомления о залоге движимого имущества, то дело по поступившему заявлению будет рассматриваться в порядке, урегулированном гл. 37 ГПК РФ «Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении», т. е. в порядке особого производства.

Разница налицо, однако есть и закономерное единство: в том и в другом случае речь идет о неискovém производстве, что отражает публичный характер компетенции лица, совершающего регистрационное действие.

Следует отметить, что далеко не любое действие по внесению в официальный реестр сведений, даже когда оно осуществляется государственным органом, может рассматриваться как регистрация, в частности, не является регистрационным действием внесение в реестр отметок о возражениях и спорах.

Пункт 7 ст. 8.1 ГК РФ содержит указание на возможность внесения в государственные реестры отметок о возражениях предыдущего правообладателя относительно зарегистрированных прав и имеющих судебных спорах. *Соответствующая процедура имеет цель не создать правовую определенность, а, если можно так выразиться, поколебать ее – заставить возможного приобретателя имущества сомневаться в титуле правообладателя. Внесение отметки влечет невозможность появления в цепи сделок фигуры добросовестного приобретателя.*

Отражение в реестре записи о возражениях есть публичная констатация мнения участника гражданского оборота, т. е. фик-

сация не объективных обстоятельств, а их субъективной оценки. Несмотря на существование весьма настороженных настроений по отношению к внесению возражений в реестры [10], думается, что сама идея позитивна, хотя и требует доработки – сокращения сроков сохранения отметки с трех месяцев максимум до месяца. Этого времени более чем достаточно для обращения в суд.

С учетом сказанного можно сделать вывод, что современный реестр, отражающий результаты регистрационных действий, ввиду существования механизма судебного оспаривания достоверности закрепленных в нем сведений, должен аккумулировать «отрицательную» информацию, вносимую в «нерегистрационном» («отметочном») порядке.

От регистрационных действий, правовая природа которых исследуется в настоящей работе, следует отличать близкие, но не тождественные по сути юридические акты, в том числе зачисление ценных бумаг регистратором согласно п. 4 ст. 97 ГК РФ на лицевой счет акционера публичного акционерного общества специализированной организацией, имеющей лицензию [11]. Такие действия влекут появление записей в *локальных реестрах*. «Локальный» в данном случае означает «относящийся к одной конкретной организации»; содержание такого реестра не является общедоступным или доступным широкому кругу лиц.

Любое регистрационное действие, осуществляемое органом, наделенным публичной компетенцией, имеет результатом занесение сведений в несекретный и нелокальный, как правило, открытый в основной своей части для любого и каждого реестр или иную базу данных.

Есть и такие акты органов государственной власти, которые законодатель прямо не относит к группе регистрационных действий, используя иные термины для обозначения соответствующих процедур и их результатов, однако являющиеся регистрацией по своей сути. Так, внесение информации в региональный и федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей (ст. 122 СК РФ), по предложенной классификации является *регистрацией статуса* (может быть отнесено к группе «регистрация лица и статуса»). С внесением информации в названный банк данных находится в прямой связи возможность для ребенка

быть усыновленным иностранным гражданином. Согласно п. 4 ст. 124 СК РФ дети могут быть переданы на усыновление гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим за пределами территории Российской Федерации, иностранным гражданам или лицам без гражданства, не являющимся родственниками детей, по истечении двенадцати месяцев со дня поступления сведений о таких детях в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Нет ни одного регистрационного действия, которое не нашло бы отражения в базе данных, имеющей ту или иную степень открытости. Такая база данных именуется как правило реестром, но возможны и иные наименования, например, кадастр, регистр [12] или банк данных.

Однако не всякое внесение сведений в реестр имеет целью создать определенность для общества в том или ном вопросе частноправового характера. Например, внесение имущества в реестр государственной или муниципальной собственности призвано обеспечить его учет, по сути имеющий «внутрихозяйственное» значение. Соответственно действия должностных лиц по внесению записей в такой реестр не должны считаться регистрацией.

Внесение в реестр требований кредиторов в соответствии с законодательством о несостоятельности также не может рассматриваться в качестве регистрационного действия, поскольку данный массив сведений является по своей сути списком лиц, чьи требования к банкроту признаны судебными актами. Определенности для широкого круга лиц, могущих находиться в неведении относительно объектов, титулов, лиц, статусов, режимов или юридически значимых действий, он не несет.

Действующее законодательство делает данные некоторых реестров и кадастров находящимися во взаимной связи. Например, своеобразными «сообщающимися сосудами» являются Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и Государственный кадастр недвижимости [13]. Насколько обоснованно существование двух названных параллельных систем учета сведений о параметрах объектов недвижимости и правах на них, видимо, покажет история. Однако вопрос о коммуникации официальных баз данных является весьма непростым уже сегодня.

Штрихом обозначив проблему, отметим, что более пристальное внимание различным базам данных, их взаимному влиянию и обмену информацией между ними, транспарентности их содержания, выходит за рамки задач, которые преследует автор настоящей статьи. По объективным причинам оставим без внимания и проблему необходимости интеграции некоторых информационных ресурсов на международном уровне, осознанную европейским сообществом несколько десятилетий назад², и перейдем к выводу.

Регистрация – это осуществляемый по нормативно установленной процедуре органом или лицом, наделенными публичными полномочиями, юридический акт внесения в нелокальную и несекретную (как правило, открытую) официальную базу данных сведений о лицах, объектах гражданских прав или действиях, призванную создать относительную правовую определенность для субъектов общественных отношений.

Список литературы

1. Белов В. А. Гражданское право. М.: Юрайт, 2012. Т. 2. Общая часть. Лица, бла- га, факты. 1093 с.
2. Об актах гражданского состояния: Фе- деральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340.
3. Подшивалов Т. П. Правовая природа иска об оспаривании зарегистрированного права на недвижимость // Журнал рос. пра- ва. 2014. № 5 (209). С. 76–83.
4. Шеметова Н. Ю. Государственная ре- гистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним: правовая природа регистра- ционных действий // Вестн. Калининград. филиала Санкт-Петерб. ун-та МВД России. 2014. № 2 (36). С. 106–109.
5. О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Рос- сийской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7627.

² Первая директива Совета европейских сообществ 68/151/ЕЭС от 09.03.1968 о координации гарантий, которые требуются в Государствах-членах ЕС от компаний в значении второго абзаца статьи 58 Договора для защиты интересов их участников и третьих лиц, с целью сделать эти гарантии эквивалентными во всем Сообществе // Справ.-правовая система «Гарант».

6. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации: Федеральный закон от 04.03.2013 г. № 21-ФЗ // СЗ РФ. 2013. № 9. Ст. 873.

7. Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. I). Ст. 40.

8. Кукушкин С. Н. Соотношение частного и публичного права на примере института государственной регистрации прав на недвижимость // Вестн. Белгород. юрид. ин-та МВД России. 2014. № 2–1. С. 106.

9. О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав: постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 // Вестн. ВАС РФ. 2010. № 6.

10. Якушева Н. Е. Новые юридические факты и их составы в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество // Пробелы в российском законодательстве. 2012. № 4. С. 84.

11. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.

12. Об утверждении положения о регистре соглашений и коллективных договоров: постановление Минтруда России от 10.10.2003 № 68 // Бюл. Министерства труда и социального развития Российской Федерации. 2003. № 10.

13. О государственном кадастре недвижимости: Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4017.

Материал поступил в редколлегию 21.07.2015

V. A. Boldyrev

*Far Eastern law Institute of MIA of Russia
Kazarmenny lane, 15, Khabarovsk, 680020, Russian Federation*

vabold@mail.ru

PRIVATE LAW CONSEQUENCES OF REGISTRATION ACTIONS

Proposed division of registration procedures in connection with the institutional structures of private law on registration of persons and statuses, registration of objects and rights, and registration actions. On substantive private law consequences distinguished: registration, directly leading to private law consequences, registration statement and the registration facilitates to proof. Given the definition of registration – is carried out according to established regulatory procedure body or person vested with public authority, legal act of entering into non-local and unclassified (usually open) official database an information about persons, objects of civil rights or actions, designed to create relative legal certainty for participants in social relations.

Keywords: registration, registry, object of law, legal certainty, proof, statement.

References

1. Belov V. A. Civil law. Moscow, Yurait, 2012. Vol. 2: The General part. Persons, goods, facts, 1093 p. (In Russ.)
2. About civil status acts: Federal Law dated 15.11.1997 № 143-FZ. *CL RF*, 1997, № 47, art 5340. (In Russ.)
3. Podshivalov T. P. the Legal nature of the claim contesting the registered rights to real estate. *Journal of Russian law*, 2014, № 5 (209), p. 76–83. (In Russ.)
4. Shemetova N. Yu. State registration of rights to immovable property and transactions with it: the legal nature of registration. *Bulletin of the Kaliningrad branch of St. Petersburg University of MIA of Russia*, 2014, № 2 (36), p. 106–109. (In Russ.)
5. On amendments to chapters 1, 2, 3 and 4 of part one of the Civil code of the Russian Federation: Federal Law dated 30.12.2012 № 302-FZ. *CL RF*, 2012, № 53 (p. I), art. 7627. (In Russ.)

6. On amendments to certain legislative acts of the Russian Federation and invalidating certain provisions of legislative acts of the Russian Federation: Federal Law dated 04.03.2013 № 21-FZ. *CL RF*, 2013, № 9, p. 873. (In Russ.)

7. About participation in share building of apartment houses and other real estate and on amendments to some legislative acts of the Russian Federation: Federal Law dated 30.12.2004 № 214-FZ. *CL RF*, 2005, № 1 (p. I), art. 40. (In Russ.)

8. Kukushkin S. N. The ratio of private and public law on the example of the Institute of state registration of rights to real estate. *Herald of the Belgorod law Institute of MIA Russia*, 2014, № 2–1, p. 106. (In Russ.)

9. On some issues arising in judicial practice in disputes related to the protection of property rights and other proprietary rights: the resolution of Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation № 10 of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation № 22 dated 29.04.2010. *Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation*, 2010, № 6. (In Russ.)

10. Yakushev N. E. New legal facts and their compositions in the sphere of state registration of rights to immovable property. *Gaps in Russian legislation*, 2012, № 4, p. 84. (In Russ.)

11. On the securities market: Federal Law dated 22.04.1996 № 39-FZ. *CL RF*, 1996, № 17, art. 1918. (In Russ.)

12. On approval of the regulations on the register of collective agreements and contracts: decree of the Ministry of Russia dated 10.10.2003 № 68. *Bulletin of the Ministry of labour and social development of the Russian Federation*, 2003, № 10. (In Russ.)

13. On state cadastre of real estate: Federal Law dated 24.07.2007 № 221-FZ. *CL RF*, 2007, № 31, art. 4017. (In Russ.)